

O‘ZBEKISTONDA SANOAT TARMOG‘NING HUDUDIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Shonazar Jumakulovich Ermamatov

“Iqtisodiyot” kafedراسi dotsenti,

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Boshqaruv va Kelajak Texnologiyalari Universiteti

Аnnотatsiya. Maqolada zamonaviy iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida O‘zbekiston sanoat ishlab chiqarishining hududiy tarkibini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Mamlakat hududlari o‘rtasidagi sanoat rivojlanishidagi nomutanosibliklar statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilinib, aholi jon boshiga ishlab chiqarish hajmidagi tafovutlar ochib berilgan. Tadqiqot davomida “markazdan chekkaga” tamoyili asosida sanoatni detsentralizatsiya qilish, klaster tizimini rivojlantirish va “yashil texnologiyalar”ni joriy etish bo‘yicha strategik takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Sanoat modernizatsiyasi, hududiy tarkib, iqtisodiy transformatsiya, drayver sohalar, sanoat konsentratsiyasi, klaster tizimi, "yashil texnologiyalar", "Sanoat 4.0", hududiy tengsizlik, raqobatbardoshlik.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Шоназар Жумакулович Эрматов

Кандидат экономических наук,

Доцент кафедры «Экономика»

Университета менеджмента и будущих технологий (UMFT)

Аннотация. В статье исследуются вопросы совершенствования территориальной структуры промышленного производства Узбекистана в условиях современных экономических трансформаций. На основе статистических данных проанализированы диспропорции в промышленном развитии регионов страны, выявлены различия в объеме производства на душу населения. В ходе исследования разработаны стратегические предложения по децентрализации промышленности на основе принципа «от центра к периферии», развитию кластерной системы и внедрению «зеленых технологий».

Ключевые слова: Модернизация промышленности, территориальная структура, экономическая трансформация, отрасли-драйверы,

промышленная концентрация, кластерная система, «зеленые технологии», «Индустрия 4.0», региональное неравенство, конкурентоспособность.

TERRITORIAL STRUCTURE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN UZBEKISTAN AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT

Shonazar Jumakulovich Ermamatov

*Candidate of economic sciences,
Associate Professor of the “Economics” department,
University of Management and Future Technologies (UMFT)*

Annotation. *The article examines the issues of improving the territorial structure of industrial production in Uzbekistan under the conditions of modern economic transformations. Based on statistical data, the imbalances in industrial development across the country's regions are analyzed, revealing gaps in per capita production volumes. During the research, strategic proposals were developed for the decentralization of industry based on the “center-to-periphery” principle, the development of the cluster system, and the implementation of “green technologies”.*

Keywords: *Industrial modernization, territorial structure, economic transformation, driver sectors, industrial concentration, cluster system, green technologies, Industry 4.0, regional inequality, competitiveness.*

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida modernizatsiya jarayonlarining samaradorligi bevosita sanoat ishlab chiqarishining oqilona tarmoq va hududiy tarkibini shakllantirish bilan belgilanadi. Sanoat nafaqat milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta’minlovchi poydevor, balki mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi geo-iqtisodiy maqomini belgilovchi strategik sektor hisoblanadi. Iqtisodiyotning hududiy tuzilmasini maqbullashtirish mintaqalar industrial rivojlanishning dinamikasi va ko‘lamiga bog‘liqdir.

Jahon xo‘jaligi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarning yuqori ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishishi zamirida, eng avvalo, yuksak darajadagi industrial salohiyat yotadi. Sanoat tarmoqlarini mutanosib rivojlantirish orqali mintaqalarda iqtisodiyotning boshqa sektorlari, xususan, agrar soha va xizmat ko‘rsatish tarmoqlari industrial asosga ko‘chiriladi, bu esa ijtimoiy mehnat unumdorligining keskin ortishiga xizmat qiladi.

Sanoat tarmog‘i ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlarini amaliyotga joriy etishning eng faol maydoni hisoblanadi. Ishlab chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash, avtomatlashtirish, elektronizatsiyalash va “yashil texnologiyalar”ni tatbiq etish aynan sanoat muhitida intensiv kechadi. Bu soha ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta’minlovchi asosiy bo‘g‘in bo‘lib, innovatsion resurslarning

shakllanishi va ilmiy-tadqiqot ishlarining (R&D) yuqori samara berishi uchun zamin yaratadi.

Shu nuqtai nazardan O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan tarkibiy o‘zgarishlar va modernizatsiyalash siyosatining bundan keyigi muvaffaqiyati hududlarda sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini jadallashtirishga, ilmtalab va yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni o‘zlashtirish bilan bog‘liq muammolarni samarali hal etishga bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta’kidlaganidek, “Sanoat sohasidagi siyosatni samarali amalga oshirish, sanoatni innovasion asosda tashkil etish, uni rivojlantirishda drayver va o‘shirish nuqtalarini belgilab olish, ishlab chiqarishga ilg‘or texnologiyalarni jalb etish orqali sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, “Yashil texnologiya”larni ishlab chiqarishga tadbiiq etishni rag‘batlantirish, xomashyoni chuqur qayta ishlash va raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, tashqi bozorlarda yuqori talabga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirishga alohida e’tibor qaratish lozim”¹.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat ishlab chiqarishini hududiy tashkil etish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari iqtisodiyot fanining doimiy diqqat markazida bo‘lib kelgan. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni uchta asosiy guruhga ajratish mumkin.

Birinchi yo‘nalish sanoat joylashuvining klassik va zamonaviy nazariyalarini o‘z ichiga olib, sanoatning hududiy tarkibini shakllantirish bo‘yicha dastlabki nazariy qarashlar A.Veber, Y.Tyunen va V.Kristaller kabi iqtisodchilarning “markaziy joylar” va “iqtisodiy landshaft” nazariyalariga borib taqaladi. Ular sanoat korxonalarini joylashtirishda transport xarajatlari, xom ashyo manbalariga yaqinlik va mehnat resurslarining konsentratsiyasini asosiy omil sifatida ko‘rsatganlar².

Zamonaviy bosqichda esa M.Porterning “Klaster nazariyasi” alohida ahamiyat kasb etadi. Porter fikricha, hududning raqobatbardoshligi undagi alohida korxonalar emas, balki o‘zaro bog‘liq bo‘lgan tarmoqlar guruhi – klasterlarning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi³.

Ikkinchi yo‘nalish MDH olimlarning sanoat rivojlanishi bo‘yicha tadqiqotlarini o‘z ichiga qamrab oladi. Jumladan, sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiyalashning mintaqa iqtisodiy o‘shirishiga ta’siri masalalari V.V.Akberdina, F.V.Vazagova, V.I.Zinchenko, Z.X.Kilchukov, N.Kolosovskiy, innovatsion rivojlanishning hududiy sanoat majmuasini barqaror rivojlanishidagi

¹ Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B.134.

² Жаркова Е.С. Экономические теории размещения производства: от штандорта к кластерам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. СанктПетербург, 2011. – С. 145–150; Демьяненко А.Н. Теория промышленного штандорта А. Вебера: дискуссии начала XX в. // Пространственная экономика. 2008. № 3. – С. 146-155.; Вальтер Кристаллер Как я пришел к теории центральных мест: рассказ о том, как может возникнуть теория и как в моем случае она возникла // Городские исследования и практики, 2024. – Том 9. – No1. – С.6-14.

³ Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

ahamiyati M.I.Maslennikov, S.N.Rastvortseva, O.A.Romanova, A.I.Tatarkin, S.N.Yashin singari MDH mamlakatlari olimlari o‘z ilmiy tadqiqot ishlarida alohida e’tibor qaratganlar⁴.

Uchinchi yo‘nalish o‘zbekistonlik iqtisodchi-olmlar ilmiy tadqiqotlaridan iborat. Jumladan, T.M.Ahmedov, Sh.X.Nazarov, A.M.Sodiqov, A.M.Qodirov, G.P.G‘ulomova va boshqalar tomonidan mintaqalarda ishlab chiqarish kuchlarini optimal joylashtirish va hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning nazariy-metodologik jihatlari o‘rganilgan⁵.

Shuningdek, Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Sh.M.Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan “Drayver sohalarni rivojlantirish” va “Mahallabay” tizimi sanoatni hududiy takomillashtirishning yangi bosqichi sifatida adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Bunda asosiy e’tibor “Yashil texnologiyalar” va “Sanoat 4.0” konsepsiyalarini hududiy korxonalariga tatbiq etishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tadqiqotning nazariy va empirik usullaridan foydalanildi. Unda so‘nggi tadqiqot nashrlari tahlil qilingan, olingan natijalar statistik ma’lumotlar bilan asoslangan. Tadqiqotda tizimli tahlil, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, guruhlash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston iqtisodiyotining tayanch ustuni bo‘lgan sanoat tarmog‘ining hududiy tarkibi o‘ziga xos nomutanosiblik va ixtisoslashuv xususiyatlariga ega. Bugungi kunda sanoatni hududlar bo‘ylab oqilona joylashtirish va uning tarkibini takomillashtirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ma’lumki, mintaqaviy sanoat siyosatining eng asosiy masalalaridan biri sanoat ishlab chiqarishini faqat yirik shaharlarda emas, balqi chekka tuman va qishloqlarda ham rivojlantirishdan iborat. Buning natijasida hududlar ijtimoiy-

⁴ Акбердина В.В. Промышленность индустриального региона. Потенциал, приоритеты и динамика экономико-технологического развития. - Екатеринбург: УрО РАН, 2014. -632 с.; Вазагова Ф.В., Кильчуков З.Х. Роль отраслей промышленного комплекса в реализации новой модели развития экономики. // *Фундаментальные исследования*. -М.: 2015. №2. -С. 343-346; Зинченко В.И. Региональная система мониторинга инноваций. -М.: Инновации. 2009. № 1. -С.27.; Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. -М.: “Мысль”, 1969. - 335 с.; Масленников М.И. Технологические инновации и их влияние на экономику. -М.: Инновационный потенциал региона. // *Экономика региона*. 2017. Т.13. вып.4. -С. 1221-1235; Растворцева С.Н. Инновационный путь изменения траектории предшествующего развития экономики региона. // *Экономика региона*. 2020. – Т.16. вып.1. -С. 28-42; Романова О.А. Приоритеты промышленной политики России в контексте вызовов четвертой промышленной революции. Ч.2. // *Экономика региона*. 2018. - Т.14, вып. 3. -С. 806-819; Татаркин А.И., Романова О.А., Яшин С.Н. Оценка уровня устойчивости инновационного развития регионального промышленного сектора. -М.: Инновации №12 (242), 2018. -С.69-76.

⁵ Назаров Ш.Х. Эндогенные факторы конкурентоспособности региона и их эконометрическое тестирование. // *Регион: Экономика и Социология*, 2013. – С. 316-329.; Қодиров А.М., Фуломова Г.П. ва б. Миллий иқтисодийни модернизациялаш шароитида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш. Монография. – Т.: “Iqtisodiyot” ДУК, 2013. – 436 б.

iqtisodiy rivojlanishi o’rtasidagi tafovutni kamaytirish, chekka hududlar aholisining turmush farovonligini oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Shu nuqtai nazardan O‘zbekistonning olis hududlarida sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, u yerlarda mavjud sanoat salohiyatidan samarali foydalanish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Natijada ilgari sanoat salohiyatining katta qismi Toshkent shahri, Toshkent va Navoiy viloyatlarida to‘plangan bo‘lsa hozirda Namangan, Andijon, Samarqand va Jizzax kabi viloyatlarda yangi drayver sohalari (mashinasozlik, to‘qimachilik, elektrotexnika) jadal rivojlanmoqda.

Shunga qaramasdan, sanoat ishlab chiqarishining hududiy tarkibini takomillashtirish sohasida hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar ko‘lami keng. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2024-yilda respublika sanoat korxonalari tomonidan 885,8 trln so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, bu 2023-yilga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi 106,8 % ni tashkil etdi⁶. Ayni vaqtda shu yili O‘zbekistonda sanoat mahsulotlarining katta qismi (62,8 %) sanoat markazlari hisoblangan 4 ta hudud – Toshkent shahri (19,7 %), Toshkent (16,0 %), Navoiy (16,7 %) va Andijon (10,4 %) viloyatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Qolgan barcha hududlarning respublika yalpi sanoat mahsulotidagi ulushi 37,2 foizga teng bo‘ldi. Ayniqsa, Surxondaryo (1,7 %), Sirdaryo (2,3 %), Jizzax (3,0 %), Xorazm (3,3 %), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (2,8 %), Namangan (3,7 %)larning sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi past bo‘lib bu 6 ta hududning respublika yalpi sanoatidagi birgalikdagi ulushi 17 foizga ham yetmaydi.

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasi hududlari kesimida sanoat ishlab chiqarishi hajmi va ulushi, %⁷

	2020		2024		2024 y.da 2020 y.ga nisbatan ulushining o‘zgarishi
	Mrld. so‘m	%	Mrld. so‘m	%	
O‘zbekiston Respublikasi	367078,9	100	867924,6	100	-
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	11444,8	3,9	24598,3	2,8	-1,1
Andijon	35593,3	9,7	90627,9	10,4	0,7
Buxoro	17567,1	4,8	42317,3	4,9	0,1
Jizzax	5560,0	1,5	25812,4	3,0	1,5
Qashqadaryo	14574,8	4,0	39488,1	4,5	0,5
Navoiy	65116,7	17,7	145069,6	16,7	-1
Namangan	10950,8	3,0	31958,9	3,7	0,7
Samarqand	18072,8	4,9	46213,8	5,3	0,4
Surxondaryo	5515,9	1,5	14888,7	1,7	0,2
Sirdaryo	7928,7	2,2	19893,4	2,3	0,1
Toshkent	64765,3	17,6	139124,8	16,0	-1,6
Farg‘ona	21610,6	5,9	48070,7	5,5	-0,4
Xorazm	9417,0	2,6	29100,1	3,3	0,7

⁶ stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

⁷ stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari

Toshkent shahri	66 822,8	18,2	170760,0	19,7	1,5
-----------------	----------	------	----------	------	-----

Shuni ham qayd etish lozimki, 2020-yil bilan solishtirganda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish konsentratsiyasi biroz pasaygan. Zero, 2020-yilda eng yuqori ulushga ega bo‘lgan hududlar - Toshkent shahri (18,2 %), Toshkent (17,6 %), Navoiy (17,7 %) va Andijon (9,7 %) viloyatlari jami sanoat mahsulotlarining 63,2 foizini ishlab chiqargan. Shunga qaramasdan respublika sanoat ishlab chiqarishining hududiy tarkibidaga o‘zgarishlar sust borayotganligini ta’kidlash lozim.

Sanoat ishlab chiqarishining hududlar bo‘yicha tarkibini yalpi sanoat mahsuloti bo‘yicha tahlil qilishda aholi sonini ham hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Statistik ma’lumotlar shundan dalolat beradiki, bu sohada ham hududlar o‘rtasida katta tabaqalanish kuzatiladi. Agar 2020-yilda mamlakatimiz hududlari kesimida aholi jon boshiga sanoat mahsuloti hajmi bo‘yicha eng katta (Navoiy viloyati) va eng kichik (Surxondaryo viloyati) o‘rtasidagi nisbat 31,2 martani tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 26,1 martaga teng bo‘lgan. 2020-yilda Surxondaryoda aholi jon boshiga sanoat mahsuloti respublika o‘rtacha ko‘rsatkichining 19,4 foizini tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 21,5 foizga teng bo‘ldi.

2-jadval.

O‘zbekiston Respublikasi hududlari kesimida aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishi hajmi⁸

	2020		2024	
	Ming so‘m	Birlik	Ming so‘m	Birlik
O‘zbekiston Respublikasi	10723,2	1,000	23830,6	1,000
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	7401,5	0,6902	12200,4	0,5119
Andijon	11271,1	1,0510	26440,0	1,1094
Buxoro	9076,7	0,8464	20537,0	0,8617
Jizzax	3981,9	0,3713	16954,2	0,7114
Qashqadaryo	4406,6	0,4109	10969,0	0,4602
Navoiy	65116,7	6,0725	133706,3	5,6107
Namangan	3857,1	0,3596	10313,0	0,4327
Samarqand	4619,4	0,4587	10866,2	0,4559
Surxondaryo	2077,5	0,1937	5114,1	0,2146
Sirdaryo	9287,7	0,8661	21566,2	0,9049
Toshkent	21821,6	2,0349	45168,2	1,8953
Farg‘ona	5708	0,5323	11715,8	0,4916
Xorazm	5009,6	0,4671	14449,0	0,6063
Toshkent shahri	25461,8	2,3744	55499,8	2,3289

Albatta, sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishda tabiiy omillarning roli katta. Shu sababli sanoat ayrim tarmoqlarining alohida hududlarda to‘planib qolishi tabiiy hol hisoblanadi. Bunday holatni jahonning rivojlangan va rivojlanayotgan

⁸ stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari
www.sharqjurnali.uz

mamlakatlarida ham kuzatish mumkin. Bu, eng avvalo, hududlarning tabiiy boyliklar bilan ta’minlanganligiga bog’liq. Shu nuqtai nazardan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida mashinasozlik, metallurgiya (Olmaliq va Bekobod), kimyo, oziq-ovqat va to’qimachilik sanoati jamlangan. Ayni vaqtda Navoiy viloyatida tog’-kon va rangli metallurgiya, kimyo hamda energetika sanoati yaxshi rivojlangan. Shu bilan birga erkin iqtisodiy zona hisobiga yuqori texnologiyali ishlab chiqarish ham rivojlanmoqda. Qashqadaryo viloyatida yoqilg’i-energetika kompleksi (tabiiy gaz qazib olish va qayta ishlash, “GTL” zavodi) yetakchi o’rinni egallaydi, Andijon viloyatida avtomobilsozlik va ungodosh butlovchi qismlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo’lsa, Farg’ona vodiysi viloyatlarida yengil sanoat, to’qimachilik, neftni qayta ishlash va kimyo sanoati rivojlangan.

Shunga qaramasdan, mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi konsentratsiyasining yuqori ekanligi asosiy muammolardan hisoblanadi. Sanoat rivojlanishidagi yana bir muammo shundaki, ayrim viloyatlar sanoati faqatgina resurs qazib olishga ixtisoslashgan bo’lib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish zanjiri oxirigacha yetkazilmagan. Shuningdek, chekka tumanlarda energiya ta’minoti va yo’l infratuzilmasidagi muammolar sanoat korxonalarining rivojlanishiga to’sqinlik qilmoqda.

Yuqoridagi muammolardan kelib chiqqan holda mamlakatimizda sanoatning hududiy tarkibini takomillashtirishda “Markazdan chekkaga” tamoyili asosida quyidagi strategik yo’nalishlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini kengaytirish. Har bir tumanda kichik sanoat zonalarini tashkil etish orqali sanoat korxonalarini tarqoq (desentralizatsiya) joylashtirish. Bu tumanlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytiradi;

- klaster tizimini rivojlantirish. Bunda xomashyo sotishdan voz kechib, hududlarda to’liq ishlab chiqarish zanjirini yaratish alohida ahamiyatga ega. Xususan, Buxoro, Navoiy va Sirdaryo viloyatlarida tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan paxta-to’qimachilik klasterlari, Namangan va Samarqandda qayta ishlash quvvatlarini oshirishga qaratilgan meva-sabzavot klasterlarini rivojlantirish, raqamlashtirish va “Aqlli sanoat” texnologiyalarini keng joriy etish, sanoat korxonalariga IT texnologiyalarini joriy etish orqali boshqaruvni takomillashtirish va resurslar sarfini kamaytirish, import o’rnini bosuvchi mahsulotlarni hududiy korxonalarda ishlab chiqarishni rag’batlantirish sanoat ishlab chiqarishini hududiy jihatdan takomillashtirishning ustuvor yo’nalishlaridan hisoblanadi.

XULOSA

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, O’zbekiston sanoatida hanuzgacha hududiy konsentratsiya yuqori darajada saqlanib qolmoqda (ishlab chiqarishning 60 foizdan ortig’i 4 ta hudud hissasiga to’g’ri keladi). Shu sababli sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirish uchun faqat resurs qazib olishga ixtisoslashgan hududlarni tayyor mahsulot ishlab chiqarish zanjiriga o’tkazish zarur. “Sanoat 4.0” konsepsiyasini chekka hududlarga tatbiq etish va kichik sanoat zonalarini

raqamlashtirish orqali hududlararo iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishga erishish mumkin.

O‘zbekiston sanoatining hududiy tarkibini takomillashtirish – bu nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki ijtimoiy barqarorlik demakdir. Sanoat korxonalarini chekka tumanlarga qanchalik ko‘p kirib borsa, aholining yashash darajasi shunchalik oshadi va urbanizatsiya jarayoni muvozanatlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B.134.
2. Жаркова Е.С. Экономические теории размещения производства: от штандорта к кластерам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Санкт Петербург, 2011. – С. 145–150.
3. Демьяненко А.Н. Теория промышленного штандорта А. Вебера: дискуссии начала XX в. // Пространственная экономика. 2008. № 3. – С. 146-155.
4. Вальтер Кристаллер Как я пришел к теории центральных мест: рассказ о том, как может возникнуть теория и как в моем случае она возникла // Городские исследования и практики, 2024. – Том 9. – No1. – С.6-14.
5. Портер Е. Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
6. Назаров Ш.Х. Эндогенные факторы конкурентоспособности региона и их эконометрическое тестирование. // Регион: Экономика и Социология, 2013. – С. 316-329.
7. Қодиров А.М., Ғуломова Г.П. ва б. Миллий иқтисодийни модернизациялаш шароитида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини ошириш. Монография. – Т.: “Iqtisodiyot” ДУК, 2013. – 436 б.
8. stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi rasmiy sayti ma’lumotlari